

DE-ALE CARNAVALULUI. CU MASCĂ – FĂRĂ MASCĂ ÎN SPECTACOLUL LUMII

Anamaria LISOVSCI*

Carnival Matters. Mask On – Mask Off in the Theater of the World (Abstract)

The mask originally had well-defined roles: it concealed, protected and transformed. In the Venice Carnival, it erased social status and freed individuals from constraints. In Romanian traditions, the mask was a weapon against evil spirits, a code of communication between humans and nature. Each mask was created for a specific purpose: to frighten, protect, satirize, heal, or bring fertility. This is precisely why they were not mass-produced, being unique not only in form but also in function—as part of a spiritual dialogue with the surrounding world. Used in rituals, performances, and celebrations, the mask reflects cultural values, beliefs, and aesthetics specific to each community. Between Venetian and traditional Romanian masks lies a distance not only geographical but also symbolic, aesthetic, and functional. Nevertheless, they remain authentic expressions of the cultural and artistic heritage of the peoples they come from.

Keywords: carnival, mask, performance, celebration, universality

Cuvinte cheie: carnaval, mască, spectacol, sărbătoare, universalitate

Lumea este un spectacol. De la marile scene ale vieții sociale la cele ale teatrului, de la ritualuri la carnavaluri, omul a jucat mereu roluri, purtând măști concrete sau doar simbolice. Titlul studiului de față invită la o reflecție asupra relației dintre aparență și esență, între jocul convenției și autenticitatea ființei. Vom explora în rândurile de mai jos sensurile măștii, nu doar ca obiect carnalesc, ci și ca metaforă a condiției umane.

În tradiția umană, masca are origini sacre: în ritualurile arhaice, ea era purtată pentru a media legătura cu divinitatea, cu spiritele naturii sau cu forțele nevăzute. Cu timpul, masca a devenit parte a carnavalului, ca spațiu de libertate colectivă, unde convențiile sunt suspendate și ierarhiile răsturnate. În Carnavalul de la Veneția, masca permitea trecerea între clase sociale, într-un joc rafinat de anonim și provocare. În teatrul românesc, de la Caragiale la contemporani, masca apare ca simbol al duplicității sociale, al convenției și al minciunii.

Referindu-ne la prima parte a sintagmei din titlu, anume „cu mască”, putem vedea acest aspect aidoma cu senzația de protecție, seducție sau putere; cu mască înseamnă totodată și adaptare, supraviețuire și joc. Măștile ne protejează de vulnerabilitate, ne permit să fim acceptați sau să ne camuflăm. Carnavalul, în această logică, devine o zonă

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

de eliberare, masca oferind libertatea temporară. Paradoxal, ascunzând chipul, omul se poate exprima mai sincer, fără teama de judecată. Este vorba de o libertate controlată, dar neapărat cathartică, asemenea tragediilor grecești. A doua parte a sintagmei, anume „fără mască” ne trimite la autenticitate sau la o simplă iluzie a acesteia. Fără mască înseamnă, altminteri, sinceritate, vulnerabilitate, adevăr. Filosofi precum Erving Goffman sau Jean Baudrillard¹ au sugerat că întreaga viață socială este o formă de spectacol – în care toți suntem actori, iar fără mască nu există cu adevărat, ci doar iluzia unei esențe.

Parafrazând celebra schiță a lui Caragiale, am intitulat astfel studiul de față, dedicat spectacolului cu măști, cu scopul de a reliefa universalitatea jocului fără vârste și fără granițe. Alături de sintagma caragialiană „de-ale carnavalului”, expresia „cu mască – fără mască” ne-a condus în zona de ambiguitate, de absență a liniilor exacte dintre real și fantastic, dintre lumea noastră și lumea de dincolo, ca o constantă a carnavalului de pretutindeni, când oricine poate trece drept altcineva, când cei decedați se pot întoarce să petreacă cu cei vii, când lumea trăiește clipele efervescente fără frica de ridicol, de necunoscut sau de judecata moralizatoare a societății. De-a lungul istoriei, masca a fost un simbol al transformării, al secretului, dar și al exprimării sinelui profund. Folosită în ritualuri, spectacole și sărbători, masca reflectă valori culturale, credințe și estetici specifice fiecărei comunități.

Pentru a reliefa multitudinea de fațete ale carnavalului universal, cu reguli și aspecte general valabile, cât și pentru a realiza o punte de legătură între măștile românești și cele venețiene, am avut ca puncte de reper, alături de jocul măștilor moldovenești și maramureșene, spectacolul măștilor venețiene, pe care am avut fericita ocazie să îl admir în timpul carnavalului din orașele Venezia, Belluno și Asolo, în decursul anilor 2007–2014, ca membră a Asociației Culturale Internaționale Soraimarc (Asolo), condusă cu profesionalism de Gianluigi Secco, căruia îi aduc, în aceste rânduri, un gând pios și caldă aducere aminte, pentru toată pasiunea pe care ne-a transmis-o în cercetarea etnologică, încercând mereu să evidențieze elementele comune ale obiceiurilor europene, cu aplecare specială pentru lumea măștilor².

Am ales pentru demersul nostru comparativ măștile venețiene și măștile tradiționale românești, ca două oglinzi ale identității culturale. Între ele există o distanță nu doar geografică, ci și simbolică, estetică și funcțională. Cu toate acestea, ele rămân expresii autentice ale patrimoniului cultural și artistic al popoarelor din care provin.

Măștile venețiene au apărut în Evul Mediu, în contextul Carnavalului de la Veneția, sărbătoare care permitea cetățenilor să se elibereze de normele sociale prin asumarea unor identități temporare. Aflate la intersecția dintre artă și modă, aceste măști sunt lucrate cu o migală extraordinară, din materiale fine, precum cartonul presat, pielea, porțelanul sau foița de aur. Decorate cu dantelă, pene, pietre și picturi baroce, ele au rolul de a seduce privirea și de a oferi purtătorului anonimul necesar pentru a se integra într-un spectacol al aparenței.

În contrast, măștile tradiționale românești sunt profund înrădăcinate în ritualurile populare de iarnă. Prezente în obiceiuri precum Capra, Ursul sau Alaiul de Anul Nou,

¹ J. Baudrillard, *Simulacra and Simulation*. University of Michigan Press, 1994.

² G. Secco, *Mata. La tradizione popolare e gli straordinari personaggi dei Carnevali arcaici delle montagne venete*, Belumat Editrice, Belluno, 2001.

ele nu sunt doar accesorii festive, ci purtătoare de semnificații magice. Construită din materiale naturale, fiecare mască românească are o funcție specifică: alungarea spiritelor rele, invocarea fertilității, satirizarea defectelor umane sau reînnoirea ciclică a timpului. Estetica lor este adesea grotescă, intens expresivă și uneori înfricoșătoare, pentru a amplifica puterea lor simbolică. Diferențele dintre cele două tipuri de măști nu se rezumă doar la formă sau material, ci reflectă două tipuri de civilizație. Măștile venețiene aparțin unei culturi urbane, rafinate, care valorizează frumusețea, jocul și ambiguitatea. În schimb, măștile românești provin dintr-un spațiu rural, arhaic, unde tradiția este păstrată oral și transmisă din generație în generație, cu scopul de a menține echilibrul între sacru și profan. Totuși, ambele tipuri de măști îndeplinesc o funcție comună: aceea de a permite omului să iasă, temporar, din sine, să se transforme într-un altul – fie pentru a seduce, fie pentru a speria, fie pentru a celebra. Ele sunt o poartă între lumi, un limbaj vizual prin care comunitatea își exprimă dorințele, fricile și speranțele. Referindu-ne la măști și identități, comparația dintre carnavalul venețian și ritualurile românești ne relevă faptul că în spatele fiecărei măști se ascunde o poveste. Fie că vorbim despre strălucirea rafinată a Carnavalului de la Veneția sau despre dramatismul sărbătorilor de iarnă din satele românești, măștile au fascinat omenirea de secole. Ele nu sunt simple obiecte decorative, ci simboluri ale culturii, ale fricii, ale jocului și ale spiritualității. Măștile venețiene ne poartă pașii de la eleganță la anonim: Carnavalul de la Veneția, una dintre cele mai cunoscute sărbători din lume, este celebru tocmai datorită măștilor care transformă orașul într-un spectacol de culori și mister. Originare din secolul al XIII-lea, aceste măști permiteau venețienilor să-și ascundă identitatea, estompând diferențele sociale și oferind libertatea de a trăi, pentru câteva zile, în afara convențiilor. Bauta, Colombina, Volto sau Medico della Peste sunt doar câteva dintre formele clasice care au traversat secolele, păstrându-și farmecul aristocratic³. Ele nu sunt doar frumoase, ci și încărcate de simboluri și sens: anonim, seducție, eliberare.

În lumea satului românesc, spectacolele cu măști pot fi caracterizate în trei cuvinte: tradiție, magie și protecție. Măștile românești nu au fost create pentru spectacol, ci pentru ritual. În perioada sărbătorilor de iarnă, în special de Anul Nou, măștile apar în scenariile și jocurile dramatice ale Caprei, Ursului sau Călușilor. Aici masca devine un mijloc de protecție împotriva răului, un simbol al regenerării și o formă de exprimare colectivă. Realizate din lemn, blană, piele sau pânză, măștile românești nu caută frumusețea, ci forța expresivă⁴. Sunt adesea grotesc exagerate, cu trăsături monstruoase, culori vii și elemente șocante. Ele sperie, provoacă și satirizează. Fiecare mască are o funcție tipică: să alunge spiritele rele, să aducă fertilitate, să reamintească oamenilor de moarte și renaștere.

Contrastul dintre cele două tipuri de măști este evident. Avem două culturi, cu două viziuni. Pe de o parte, măștile venețiene sunt rafinate, elegante, produse ale unei culturi urbane și aristocratice. Pe de altă parte, măștile românești sunt brute, directe, născute dintr-o lume arhaică în care spiritualitatea și natura dominau viața omului. Și totuși, ambele tipuri de măști vorbesc despre același lucru: dorința omului de a ieși din sine, de a accesa altă realitate – fie una festivă, fie una ritualică. Măștile sunt punți între

³ M. Viroli, *Carnival and Republic in Venice*, Journal of Political Philosophy, Vol. 20, Issue 1, 2012.

⁴ N. Drăgușin, *Măști populare românești*, București, 1985.

lumi: între om și divinitate, între individ și comunitate, între realitate și simbol. Este necesar să reflectăm asupra semnificației adânci a măștii, dincolo de materialitatea ei palpabilă. Masca reprezintă esența carnavalului, a spectacolului și poate fi văzută ca un produs uman plin de conotații magice, care aparțin unei filosofii elementare, fiind în același timp, comună întregii culturi universale. Ființa umană încearcă prin intermediul măștii să depășească fragilitatea și materialitatea condiției umane; întrevădem aici și dorința eliberării de teama de necunoscut. Chipul uman, în unicitatea sa, ne permite să ne recunoaștem între noi, să îi recunoaștem pe toți cei apropiați nouă. La fel și personalitatea fiecăruia dintre noi este strâns legată de chipul nostru. Aici intervine purtarea măștii: ea nu mai permite această recunoaștere a persoanei care o poartă, făcând inexistentă însăși personalitatea purtătorului ei. Odată cu chipul cel nou al măștii purtate, ni se furnizează o nouă personalitate, o nouă identitate, care poate conține gânduri și reacții diverse, inclusiv esența altor suflete, a celor de dincolo, pe care masca le poate întruchipa. În acest moment, masca devine obiectul fizic prin intermediul căruia sufletul, aparținând unui corp anulat provizoriu de către semnificația măștii purtate, poate întâlni supranaturalul, ca esență generatoare de viață, ca sumă a tuturor sufletelor. În acest transfer simbolic al sufletului, masca devine vitală, atât în cazul în care cel ce o poartă este viu, dar și în cazul în care vorbim despre un defunct. În ambele cazuri, energia vitală este transferată și eliberată de mască. Se reliefează aici chiar sensul măștilor funerare⁵. În intervalul de timp în care este purtată, masca devine responsabilă de comportamentul purtătorului măștii, acesta fiind dezlegat simbolic de individualitatea propriei persoane. Masca își permite, astfel, să exprime propria potențialitate, dincolo de limitele normale ale regulilor vieții cotidiene. În perioada carnavalului, masca de bucură de toate concesiile, care în mod normal nu ar fi posibile într-o comunitate cu reguli stricte de conviețuire. Măștii îi sunt permise acțiuni, care în mod normal sunt interzise în societate, aspect caracteristic pentru toate carnavalurile lumii.

După cum se știe, festivalurile cu măști sunt sărbători spectaculoase, pline de culoare, tradiție și simbolism și se regăsesc în majoritatea culturilor din întreaga lume. Enumerăm doar câteva dintre cele mai spectaculoase carnavaluri din lume:

Carnavalul de la Veneția se desfășoară în luna februarie, înainte de Postul Paștelui. După cum se știe măștile venețiene sunt iconice, lucrate manual și bogat decorate. Atmosfera întregului festival este elegantă, misterioasă, teatrală.

Festivalul Mardi Gras (New Orleans, SUA) ce are loc în lunile februarie sau martie, când participanții se întrec în parade spectaculoase cu costume extravagante și măști viu colorate. Festivalul este un amestec de tradiții catolice și influențe afro-creole.

Anul Nou Chinezesc, care se celebrează în China și în diaspora chineză, având ca perioadă de desfășurare lunile ianuarie și februarie, are ca simbol central dansul dragonului, folosindu-se măști uriașe și costume unicat, cu rolul de a alunga spiritelor rele, dar și pentru atragerea norocului în noul an.

Festivalul Namahage (Japonia) cu originea în shintoism și folclorul local (2–3 februarie), are în centru bărbați costumați ca demoni, cu măști fioroase și haine din paie; ei merg din casă în casă și sperie copiii neascultători.

⁵ G. Secco, *op. cit.*

Carnavalul din Binche (Belgia) are loc în februarie, în zilele luni, marți și miercurea grasă. Aici performează Gille-ille, care sunt personaje de ceară cu costume din pene de struț, ce aruncă cu portocale în public. Carnavalul datează din sec. al XIV-lea.

În Bahamas, în perioada Crăciunului și a Anului Nou există multe spectacole cu măști colorate, muzică trepidantă, dansuri stradale, ca părți componente a tradiției afro-caraibiană.

În Camerun, Bamileke, festivalul local a cărei perioadă de desfășurare variază, fiind legat de ciclurile agricole și de evenimentele regale, se caracterizează prin măști tribale impresionante, dansuri sacre, inițieri spirituale, toate folosite în ritualuri de fertilitate și protecție.

Festivalul din Bolivia, ținut în februarie, are ca specific dansurile tradiționale, măști de tipul diavoli, îngeri, spirite diverse, fiind un carnaval sincretic între credințele boliviene și catolicism.

În Bulgaria, Kukeri, în perioada ianuarie-februarie, bărbații mascați în monștri cu clopote uriașe și blănuri străbat străzile cu zgomot mare, pentru a alunga spiritele rele și pentru a aduce fertilitatea în noul an.

Am enumerat doar o mică parte din spectacolele cu măști, pentru a sublinia universalitatea acestui gen de spectacol, cu rol activ în societățile tradiționale, rol care odată cu trecerea timpului s-a transformat, devenind mai mult un spectacol de interes turistic, comercial, dar care altminteri, dincolo de aspectele moderne și pecuniare, conservă inevitabil esența și nimbul tradițiilor de odinioară.

În comparația noastră dintre măștile românești și cele venețiene, constatăm că măștile carnavalului venețian sunt adevărate simboluri ale orașului Veneția. Fiecare mască are o istorie proprie cu semnificații distincte, legate deseori de viața socială, de teatrul Commedia dell'Arte și de obiceiurile venețiene. Printre cele mai faimoase măști venețiene, amintim:

- Bauta este o mască albă, ce acoperă complet fața, cu bărbia tăiată drept și nasul pronunțat. Se poartă adesea cu o mantie neagră și cu o pălărie cu trei colțuri. Această mască permitea libertatea totală (politică, amoroasă, socială). Vorbim despre o mască a anonimatului absolut, purtată atât de femei cât și de bărbați.
- Colombina este mască ce acoperă doar jumătatea superioară a feței. Este decorată cu aur, pene, pietre și dantelă. Este o mască cochetă, feminină, elegantă.
- Moretta sau Servetta sau muta este o mască rotundă din catifea neagră, ce acoperă chipul femeilor. Se putea susține pe față cu ajutorul unui nasture interior, ținut în gură de către purtătorul măștii, deoarece nu avea șnur de susținere. Această mască simboliza misterul, frumusețea și supunerea tăcută, fiind specifică doamnelor nobile.
- Volto sau Larva este o mască albă, simplă, stilizată ce acoperă întreaga față și este purtată de obicei cu pălării și mantii negre. Era similară măștii Bauta, pentru că oferea libertate de mișcare și anonimatul perfect.
- Medico della Peste sau Doctorul ciumei este o mască cu nas lung, coroiat ca un cioc de pasăre. Inițial era purtată de doctori în timpul molimelor, fiind umplută cu ierburi aromatice cu esență tare, care asigurau protecție împotriva bolii și a

mirosurilor pestilențiale. Masca a devenit tipică pentru carnaval datorită aspectului său straniu, grotesc și teatral.

- Arlecchino este masca inspirată de personajul cu același nume din *Commedia dell'Arte*, fiind o mască viu colorată, cu motive geometrice. Ea reprezintă tânărul zburdalnic, iubăreț, șmecher, isteț, gata oricând de o nouă cucerire.
- Pantalone este masca bătrânului bogat și zgârcit, cu sprâncene stufoase și nas coroiat. Și această mască reprezintă un personaj clasic din *Commedia dell'Arte*, fiind simbolul avariției și al conservatorismului.
- Zanni sau Zan este masca servitorului naiv, cu un nas lung, cu dimensiuni adesea exagerate. Personajul din *Commedia dell'Arte* este simbolul prostiei, al foamei, dar și al vicleniei în lupta pentru supraviețuire.

Măștile venețiene sunt strâns legate de istoria și identitatea orașului Veneția, iar sensul lor depășește cu mult simpla estetică sau spectacolul carnavalului. Ele reflectă valorile sociale, politice și culturale ale Veneției medievale și renascentiste, când masca permitea anonimatul, egalizarea claselor sociale și libertatea de exprimare într-o societate extrem de rigidă. Veneția fiind un oraș cu ierarhii sociale rigide, purtarea măștii putea să anuleze diferențele între nobilime și popor. În spatele măștii, oricine putea vorbi liber, putea flirta, putea participa la jocuri de noroc sau putea critica puterea fără consecințe. Masca proteja identitatea purtătorului în situații compromițătoare, aventuri amoroase, întâlniri ilegale, jocuri de noroc sau afaceri ascunse. Era un simbol al libertinajului și al transgresiunii morale. Unele măști precum Bauta erau purtate nu doar în timpul carnavalului, ci și în viața cotidiană de către oficiali sau conspiratori politici, pentru a-și ascunde identitatea în spațiul public. Masca era totodată și instrumentul esențial, prin care ordinele sociale erau suspendate pentru zilele respective. Oamenii se reinventau, puteau juca orice roluri doreau, total diferite de cele impuse de statutul lor real. Rolul inițial al carnavalului venețian era de a anihila regulile societății și de a permite măștilor participante să devină alter-ego-uri, personaje-personalități diferite, măcar pentru câteva zile, în acest joc permisiv, unde toate barierele se topeau în ceața ce cobora seara pe canalele misterioase ale Veneției de aur. Simbolismul cromatic și decorativ al măștilor venețiene: aur, argint, negru, roșu sunt toate însemne ale luxului, puterii și teatralității, iar penele, dantela și cristalele ne vorbesc despre statutul social, rafinamentul și extravaganța orașului. Astăzi măștile venețiene nu mai au rolul de odinioară, devenind obiecte artistice și decorative, devenind mai degrabă un simbol turistic al Veneției.

Referitor la manifestările cu măști din România, aici lucrurile stau foarte diferit, pornind chiar de la rolul acestora. Măștile tradiționale românești au o puternică legătură cu obiceiurile de iarnă și cu ritualurile de trecere între ani, fiind folosite în dansuri, alaiuri, colinde și spectacole populare. Ele nu sunt obiecte decorative, ci au rădăcini vechi, legate de credințe despre lumea spiritelor, fertilitate, moarte și renaștere. Măștile tradiționale românești se situează între magie, artă și identitate⁶.

În esența tradițiilor românești, masca nu este doar un accesoriu de spectacol, ci un obiect sacru, cu puteri simbolice și funcții rituale. În satele de odinioară, fiecare mască era unicat, creată cu migală de mână, adesea de purtătorul însuși sau de un membru al

⁶ I. Ghinoiu, *Obiceiuri populare de peste an. Dicționar*, București, 1997.

comunității. Nu existau două măști identice, pentru că fiecare purta o poveste diferită – despre cineva, despre un vis, o frică, un spirit. În cultura populară românească, masca era privită ca un obiect viu, cu suflet și sens. Ea se poartă în dansuri ritualice precum Capra, Ursul, Căiuții sau Babele și Moșnegii, în special de Anul Nou, când granița dintre lumi devine permeabilă. În această perioadă, masca oferă omului șansa de a intra în contact cu forțele misterioase ale lumii: spiritele strămoșilor, duhurile rele, energiile naturii. Fiecare mască era creată pentru un scop precis: să sperie, să protejeze, să ironizeze, să vindece sau să aducă fertilitate. Tocmai de aceea, nu se reproduceau în serie, ci erau unicat – nu doar ca formă, ci și ca funcție –, parte a unui dialog spiritual cu lumea înconjurătoare. Materialele din care sunt făcute sunt simple, dar puterea lor simbolică este imensă. Făurite din ceea ce omul avea la îndemână – lemn, blană, pânză, piele, păr de cal, sfoară, fân sau pene – măștile tradiționale românești nu urmăreau estetica rafinată, ci forța expresivă. Adesea erau înfricoșătoare, grotesc exagerate, cu trăsături distorsionate: ochi mari, colți, coarne, limbi roșii scoase, mustăți lungi sau sprâncene încruntate. Culorile erau vii, contrastante – roșu, alb, verde, negru – încărcate de sensuri simbolice. Crearea unei măști era și este un act personal și adesea spiritual. Fiecare artist popular își lăsa amprenta, iar măștile sale nu puteau fi confundate cu ale altuia. Erau semnături ale unui limbaj ancestral, transmise prin gesturi, acțiuni și meșteșug. Vorbim deci, despre identitate culturală într-o lume modernă. Astăzi, multe dintre aceste măști tradiționale au fost redescoperite de artiști, meșteșugari și cercetători. Ele au început să fie expuse în muzee etnografice, festivaluri de tradiții sau ateliere de creație. Tot mai mulți tineri învață meșteșugul pentru a duce mai departe o artă populară vie, ce merită transmisă. Într-o epocă dominată de producția în masă și uniformizare culturală, măștile românești unicat ne amintesc cât de valoroasă este diversitatea, cum fiecare obiect poate spune o poveste și cum tradițiile nu sunt relicve ale trecutului, ci resurse vii pentru viitor. Enumerăm câteva dintre cele mai cunoscute măști tradiționale românești:

- Capra întruchipează energia, vigoarea, fertilitatea și renașterea naturii. Capetele din lemn sculptat, decorate cu blană și țesături viu colorate, sunt unice prin forma coarnelor și expresia figurii. Măștile de capră și căluți (căiuți), decorate cu ciucuri, coarne și zgomot, fac parte din ritualurile agrare de fertilitate. Masca de capră are coarne, ambele măști au maxilarul mobil pentru a face zgomot și sunt împodobite cu mărgelice și panglici colorate.

- Ursul este simbol al forței și protecției. Fiecare costum este croit din piei adevărate, iar capul este adesea lucrat din lemn, cu gura deschisă și colți de lemn sculptați manual. Capul impunător este simbol al puterii și al renașterii, al regenerării naturii. Jocul ursului este legat de fertilitate și de noroc în noul an.
- Masca Dracului este grotescă, înfricoșătoare, adesea purtând accesorii metalice sau ochelari improvizați. Are coarne, dinți ascuțiți, limbă scoasă, totul fiind exagerat și hidos; masca însoțește alaiurile mascaților pentru a speria spiritele rele în obiceiurile de iarnă. E asociată cu forțele haosului și a dezordinii și nu există două la fel.
- Masca Moșului sau a Babei sunt asemenea unor caricaturi populare, cu trăsături exagerate, folosite adesea pentru a critica moravurile sau a exprima o lecție morală. Moșul are față ridată, cu barbă din călți sau păr de animal, uneori grotescă, caricaturală. Reprezintă bătrânețea, înțelepciunea, dar și sfârșitul anului vechi.

Uneori poate fi și personaj comic, asemenea Babei. Baba are o față schimonosită, urâtă, cu batic din câlți sau de pânză. Simbolizează femeia bătrână, șireată sau comică, dar și moartea anului vechi. Este adesea folosită în scenele burlești. Măștile de Moș și de Babă sunt antropomorfe, caricaturale, făcând parte și în prezent din alaiul dansurilor cu măști din Moldova, Maramureș etc.

- Masca de soldat, jandarm sau ofițer este reprezentată de un costum ce imită uniforme militare, adesea stilizate, colorate. Reprezintă autoritatea, ordinea, contrastând puternic cu forțele haosului.

Măștile tradiționale din România sunt confecționate din blană, piele, pânză, câlți, lemn, ca ornamente având coarne, pene, mărgelile, oglinzi, spice de cereale, semințe, conuri de brad, elemente care realizează un impact vizual și sonor foarte puternic. Constatăm de asemenea și mobilitatea teatrală a multor măști, caracteristică ce este compatibilă cu dansul, cu mișcarea, asemenea fâlcilor mobile ale caprei sau mișcărilor ritmice ale ursului, toate aspectele făcând parte din funcția esențială, ritualică de purificare, de fertilitate, dar și de satiră, ce acționează ca păstrătoare a tradițiilor comunității.

Propunem un paralelism între cele două tipuri de măști, venețiene și românești, pentru a scoate în evidență elementele comune ale celor două manifestări culturale. Dar pentru a ajunge la trăsăturile comune, este obligatoriu să punctăm diferențele evidente. Așadar, deși ambele tradiții folosesc măștile, ca simbol cultural și social, diferențele dintre măștile venețiene și măștile tradiționale românești sunt mari, reflectând valorile, istoria și mentalitățile fiecărei culturi în parte.

Pornind de la originea și scopul măștilor în cele două culturi, constatăm că originea măștilor venețiene se află în modul de viață aristocratic și conspirativ, cât și în *Commedia dell'Arte*, tipică Veneției acelor vremuri. Originea măștilor românești este legată de ritualuri arhaice, păgâne, precreștine sau agricole.

Scopul carnavalului venețian era acela de a beneficia de anonimatul social, de libertinaj, cu importanța cuvenită acordată laturii estetice a măștilor. Scopul jocului cu măști din România are legătură cu protecția magică, cu fertilitatea, cu alungarea răului, toate acestea fiind îmbinate uneori cu accente de satiră socială.

Periodă de utilizare a măștilor este și ea diferită; în Veneția, carnavalul se desfășoară în luna februarie, dar și în cadrul unor evenimente aristocratice. În România, spectacolele cu măști sunt strâns legate de obiceiurile de iarnă: Crăciunul și Anul Nou.

Contextul social al celor două manifestări culturale se deosebește complet; pentru măștile venețiene vorbim de un oraș cosmopolit, locuit de aristocrația urbană. În țara noastră, spațiul de desfășurare al jocurilor cu măști este lumea rurală, comunitățile sătești, cu tradițiile lor ancestrale.

Forma și stilul măștilor sunt foarte diferite; materialele folosite de măștile venețiene sunt: porțelanul, hârtia, ceramica, metalul, dantela, penele. Măștile românești sunt făcute din blană, câlți, coarne, piele, lemn, pânză, panglici. În privința esteticii venețiene, vorbim de finețe, eleganță, rafinament, cu funcție decorativă importantă. Estetică românească a măștilor ne apare grotescă, exagerată, brutală, zoomorfă, dar și extrem de expresivă.

Personajele venețiene cele mai cunoscute sunt: Colombina, Bauta, Arlecchino, Pantalone, Doctorul Ciumei, pe când măștile românești cele mai importante sunt: Ursul, Capra, Moșul, Baba, Dracul, Căiuții, Țiganca, Soldatul.

Rolul teatral în Veneția este acela de a crea cadrul perfect de bal mascat, de farsă erotică sau politică. Rolul teatral în România tinde spre satiră, spre parodie, dar și spre un ritual agrar, cu accente de exorcism popular.

Referindu-ne la simbolismul măștilor venețiene, constatăm că acestea sunt axate după cum arătam mai sus, pe identitate socială, sex, statut și intenții personale ale participanților la carnaval. Măștile românești ni se descoperă mai degrabă ca reprezentări ale spiritelor, ale animalelor totemice, ale haosului sau ale ordinii cosmice.

În ceea ce privește funcția magică a măștilor: măștile venețiene par lipsite de funcție magică directă, având mai degrabă o evidentă funcție socială. În România, jocurile cu măști au o puternică funcție apotropaică, ele alungă spiritele rele, atrag fertilitatea și bunăstarea în noul an.

Mesajul social este și el diferit: în Veneția avem ca mesaj eliberarea de constrângeri, libertinajul și inversiunea socială pe durata carnavalului. În România vorbim despre respectul față de ciclul naturii, teama de forțele ancestrale, cât și de protecția comunității tradiționale.

Atmosfera și impactul pe care îl au în colectivitate cele două tipuri de carnaval, ne evidențiază două lumi total diferite: pe de-o parte, atmosfera venețiană festivă, elegantă, aristocratică asociată cu dans, muzică rafinată și bal mascat, iar de cealaltă parte, atmosfera grotescă, zgomotoasă, rurală, brutală, asociată cu dansuri ritualice, țipete, bătăi de tobe și zgomote stridente pentru îndepărtarea spiritelor rele, în cazul jocului măștilor românești. Estetica măștilor venețiene este legată de arta decorativă elevată, iar estetica măștilor românești este primitivă, expresionistă și ritualică. O altă diferență fundamentală: în Veneția masca protejează omul de societate. În România masca protejează comunitatea de rău și atrage fertilitatea, bunăstare, belșugul în anul care stă să înceapă.

Am subliniat diferențele majore dintre măștile celor două țări; în continuare vom evidenția punctele comune ale carnavalurilor luate în discuție. Care ar putea fi puntea de legătură dintre două lumi atât de diferite? Considerăm că, în ambele cazuri, se pune accent pe rolul de inversare temporară a ordinii lumii, atât în carnavalul venețian, cât și la Anul Nou românesc. Totodată, în ambele culturi, apare distinctă permisiunea de a spune sau de a face lucruri interzise în mod normal. Tot la elemente comune putem vedea și interesul pentru conservarea ritualului de trecere, fie spre un an nou, spre un sezon nou sau spre o identitate nouă. Oricât de diferite ni se relevă cele două tipuri de carnaval, făcând abstracție de origine, context, rol, simbolistică și materiale folosite, găsim elemente comune, care denotă că ambele manifestări cu măști fac parte din eternul spectacol al lumii. Trecând peste diferențele atât de evidente și coborând mai adânc pe firul cercetării noastre, ajungem la un filon comun, ce se dovedește a fi mult mai important decât toate celelalte aspecte descrise până acum. Ne referim aici la faptul că atât măștile venețiene, cât și cele românești au o relație evidentă cu lumea morților. Măștile sunt, pentru ambele culturi, punți de legătură cu lumea morților și/sau simboluri ale trecerii, ale comunicării dintre cele două lumi. În credințele arhaice, masca avea puterea de a transforma purtătorul. Omul mascat devenea o ființă nouă, diversă, o entitate aflată între două lumi – lumea celor vii și lumea celor de dincolo. Astfel, în timpul unor ritualuri sau sărbători precum Anul Nou, cel care purta mască putea comunica simbolic cu strămoșii, putea alunga spiritele rele sau chiar putea ghida sufletele rătăcitoare către odihnă. Există

și măști folosite pentru alungarea morților neîmpăcați; acestea sunt grotesc deformate, cu colți, coarne, păr zburlit, ochi exagerați sau limbi scoase, rolul lor nefiind unul estetic, ci apotropaic. În credințele populare, în timpul nopții dintre ani, porțile către lumea de dincolo se deschideau, iar spiritele neidihnite puteau să bântuie satul. Măștile și dansurile mascaților aveau rolul de a le alunga și de a restabili echilibrul inițial. Măștile românești care simbolizează comunicarea dintre cele două lumi sunt Moșii și Babele, ce reprezintă întruchipări ale strămoșilor, care veghează din lumea de dincolo. Aceste măști de bătrâni și bătrâne nu erau menite să sperie, ci să evoce strămoșii. Prin purtarea acestor măști, comunitatea își onora trecutul și își reafirma legătura cu memoria colectivă a neamului. Astfel, masca devine o formă de comemorare ritualică. Un alt aspect inedit este legat de dansurile și ritualurile funerare, unde participă evident și măștile. În anumite zone din Moldova și Maramureș, mascații jucau și în fața casei celor decedați recent, într-un fel de dans de rămas-bun. Se credea că astfel sufletul putea pleca liniștit, iar familia era protejată contra întoarcerii mortului. Dansul cu mască funcționa ca o formă de exorcizare și eliberare spirituală. Purtată în timpul ritualurilor de iarnă, cum sunt Capra, Ursul sau Căiuții, masca este folosită pentru a alunga spiritele rele, pentru a marca sfârșitul unui an și începutul altuia, dar și pentru a celebra fertilitatea și renașterea naturii. Pe lângă această dimensiune mitologică, masca îndeplinește și o funcție socială. În timpul jocurilor cu măști, personajele reprezentate – moșnegi, babe, diavoli, soldați, doctori – parodiază diferite tipuri umane sau situații din viața reală, făcând din măști un mijloc de exprimare a criticii populare. Astfel, masca devine o armă a satului împotriva neregulilor și un mijloc de educare prin umor și simbol.

Diversitatea măștilor este impresionantă, atât din punct de vedere formal, cât și simbolic. În Moldova și Bucovina, măștile de moșnegi și babe, adesea grotesc realizate, sunt printre cele mai spectaculoase, fiind decorate cu blană, călți, nasturi și clopoței. În Maramureș, măștile sunt adesea zoomorfe, reprezentând animale totemice precum ursul sau capra, fiind însoțite de costume și dansuri rituale. În Transilvania și Muntenia, influențele maghiare sau săsești aduc un plus de diversitate, cu măști mai stilizate și cu accente teatrale. În toate regiunile însă, realizarea măștilor presupune o muncă artizanală minuțioasă, transformată adesea într-un act artistic. Deși tradiția purtării măștilor a scăzut în intensitate în secolul XX, în prezent asistăm la o renaștere a acestui obicei. Festivalurile de iarnă din Moldova, Bucovina sau Maramureș atrag mulți turiști, iar meșterii populari duc mai departe arta confecționării măștilor. Într-o lume globalizată, măștile tradiționale devin un simbol al identității culturale, al rezistenței memoriei colective și al creativității rurale. Măștile tradiționale românești nu sunt simple relicve ale trecutului, ci adevărate expresii ale sufletului popular. Îmbinând ritualul cu satira, frica cu râsul, arta cu simbolismul, ele vorbesc despre o lume în care omul trăia în comuniune cu natura, cu timpul și cu comunitatea. Păstrarea acestor tradiții nu înseamnă doar conservarea unor obiceiuri, ci afirmarea unei identități autentice. Măștile sunt adevărate porți simbolice între cele două lumi, exprimând relația complexă dintre oameni și moarte, dintre prezent și trecut, dintre văzut și nevăzut, dintre cunoscut și necunoscut. Prin intermediul lor, comunitățile tradiționale reușeau să înfrunte temerile legate de moarte, să păstreze legătura cu strămoșii și să asigure ordinea în lume. Într-o lume aflată într-un continuu proces de modernizare, aceste practici continuă să existe, evident în forme

adaptate noilor realități culturale și sociale. În trecut, jocurile cu măști aveau o funcție profund ritualică și comunitară. Participanții nu erau doar spectatori, ci făceau parte dintr-un act colectiv de purificare simbolică a satului. Personajele costumate – moșnegi, babe, draci, urși, capre, căiuți – interpretau scene dramatice, însoțite de dans, muzică și gesturi ritualice. În prezent, în multe sate, aceste obiceiuri s-au păstrat, în special în regiunile Moldova, Maramureș și Bucovina, deși sunt adesea organizate cu sprijinul autorităților locale sau al centrelor culturale, fiind prezentate în contexte moderne, precum festivalurile de iarnă sau alte manifestări folclorice.

Referindu-ne la festivaluri și revitalizare culturală, un exemplu elocvent al supraviețuirii acestor jocuri este Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă de la Suceava sau Festivalul de la Comănești, unde cete de urători din toată țara (și chiar din diaspora) defilează cu măști impresionante, dansuri și costume tradiționale. Astfel de evenimente atrag anual mii de vizitatori și contribuie la revalorizarea identității culturale românești. În același timp, ele stimulează turismul cultural și oferă o platformă pentru meșterii populari, care creează măști artizanale, păstrând tehnici din vechime. De-a lungul timpului, jocurile cu măști au suferit evidente transformări și reinterpretări. În unele cazuri, ele își pierd caracterul ritualic și devin forme de divertisment turistic. Tot mai frecvent, apar reinterpretări moderne ale personajelor tradiționale; astfel, dracul poate deveni politician, baba poate fi o figură comică de actualitate, iar dialogurile satirice sunt adaptate realității contemporane. Jocurile tradiționale cu măști, deși aparțin unei lumi arhaice, continuă să fascineze prin bogăția simbolurilor, umorul popular și forța expresivă. În actualitate, ele nu mai sunt doar acte rituale, ci devin mijloace prin care comunitățile își reafirmă identitatea, dialoghează cu trecutul și își celebrează patrimoniul. Păstrate, adaptate sau reinterpretate, aceste jocuri demonstrează vitalitatea tradiției românești și capacitatea sa de a se reinventa, fără a-și pierde sensul profund.

Măștile de odinioară se pot cerceta și în legătură cu identitățile din zilele noastre. Astfel, într-o lume modernă în care măștile au devenit parte din cotidian, aceste artefacte tradiționale capătă un sens nou. Ne amintesc de rădăcini, de sensuri pierdute, de rolul profund pe care comunitatea îl avea în viața individului. Atât la Veneția, cât și în satele României, măștile continuă să trăiască, nu doar ca obiecte de decor sau atracții turistice, ci ca simboluri ale unei moșteniri culturale, care trebuie protejată și transmisă mai departe.

Asemenea măștilor românești, măștile venețiene sunt și simboluri ale morților, care se întorc printre cei vii. Mai mult decât simple accesorii festive, măștile venețiene au avut roluri profunde în viața socială a orașului, reflectând dinamici de putere, inversiuni sociale și, mai ales, o relație specială cu ideea de moarte și reînnoirea morților printre cei vii. Pentru evidențierea legăturilor simbolice dintre măștile tradiționale venețiene și prezența metaforică a morților în timpul carnavalului, este oportun să ne referim la perioada Carnavalului, când Veneția devenea scena unei spectaculoase inversări a normelor sociale. Măștile ascundeau fața purtătorilor, anulând astfel diferențele dintre clase sociale, gen și statut. În această suspendare temporară a ordinii cotidiene se poate regăsi o paralelă cu tradițiile ancestrale europene, în care morții aveau voie să se întoarcă printre vii, pentru o scurtă perioadă. Măștile venețiene sunt încărcate de simboluri legate de moarte și anonim. Masca Moretta, specific feminină, transforma purtătoarea într-o siluetă tăcută, lipsită de voce, asemenea unei prezențe spectrale. Bauta, cu forma sa rigidă

și lipsită de expresie, amintea de o moarte socială, în care omul viu devenea o umbră lipsită de individualitate. Un caz aparte este reprezentat de masca Medico della Peste, un simbol grotesc al morții colective cauzate de ciumă, purtat cu ironie în timpul carnavalului, semnificând o acceptare și o teatralizare a spaimei față de moarte. Fiind o poartă între lumi, carnavalul venețian se poate interpreta ca o ușă deschisă între lumea viilor și cea a morților. În timpul acestor săptămâni, măștile acționau ca un portal simbolic prin care spiritele morților reveneau printre cei vii, iar oamenii își trăiau propria moarte socială, experimentând o libertate totală și ieșind din constrângerile vieții cotidiene. Legat de elemente vizuale ale morții și reîntoarcerii, putem vorbi de atmosfera străzilor venețiene în timpul carnavalului, care era asemănătoare cu o scenografie de tipul unui dans macabru: figuri mascate, costume în culori sobre sau contrastante, apariții nocturne, toate sugerând o defilare a morților printre cei vii, nu cu scop funerar, ci ludic și sărbătoresc, de anulare a propriei identități și de transformare, de comunicare extrovertită, inclusiv cu cei de dincolo. Care sunt semnificațiile culturale și antropologice ale acestui fenomen? Prezența acestor simboluri în cultura venețiană confirmă o relație aparte cu moartea: o relație nu de negare, ci de integrare, de acceptare a efemerității condiției umane. Masca devine un instrument de eliberare temporară, de identitate, dar și de simbol al reîntoarcerii ciclice a spiritelor. Este evident că și măștile venețiene, asemenea celor românești, transcend simpla lor funcție festivă, devenind simboluri ale legăturii dintre viață și moarte, dintre prezent și trecut. Ele reprezintă, în cadrul carnavalului, chipurile morților întorși printre cei vii, participând la o celebrare a vieții, prin asumarea propriei efemerități. În final, măștile nu sunt doar măști, ci oglinzi ale unei memorii colective, care îmbină râsul, plânsul, viața, moartea și renașterea simbolică.

Veneția, cu străzile sale înguste, canalele întunecate și atmosfera misterioasă, a fost dintotdeauna un spațiu în care realitatea și ficțiunea se întrepătrundeau. În timpul Carnavalului, această atmosferă atingea apogeul. Măștile nu erau doar un mijloc de distracție, ci un simbol al transformării temporare a individului într-o entitate anonimă, lipsită de identitate. Imaginea carnavalului, ca un dans al morților, apare și în multe descrieri istorice. În secolul al XVIII-lea, scriitori și călători străini descriau cu uimire cum grupurile mascate colindau străzile, asemenea unui alai funerar inversat, în care râsul, glumele și excesul erau expresii ale unei filozofii de viață eliberatoare de moarte. Uneori, în timpul carnavalului se organizau și dansuri macabre, în care moartea era personificată și dansa cu oamenii vii, întărind ideea acestei relații ciclice între viață și moarte. Există așadar și o dimensiune simbolică a carnavalului, legată de lumea morților, de legătura indestructibilă dintre viață și moarte, în special la anumite tipuri de măști: Bauta este una dintre cele mai vechi și emblematiche măști venețiene. Ea acoperă întreaga față, are o formă sobră, cu maxilarul pătrat, fără expresie emoțională. Cu aspectul său impersonal și vocea înăbușită, crează imaginea unui corp viu fără suflet, o prezență anonimă, dezindividualizată. Symbolismul său include ideea de anonimat total, asemănător unei morți sociale temporare, în care individul devine anonim, lipsit de identitate. Astfel, în timpul carnavalului, Bauta permitea oamenilor să se comporte ca fiind dincolo de viață, ignorând limitele și constrângerile sociale. Altă mască din același registru simbolic este Moretta, masca mută, ce simbolizează tăcerea mormântului și misterul celor veniți de dincolo, fiind o prezență fără voce, aproape fantomatică. Alături de acestea, Medico della

Peste, o mască sinistră cu aspect înfiorător, era întruchiparea morților vii, care bântuiau orașul în timpul carnavalului. Este simbolul fricii, dar și al supraviețuirii. Medico della Peste (Doctorul Ciumei) accentuează legătura carnavalului cu lumea morților. Inspirată de costumele medicilor din timpul epidemiilor de ciumă, masca are un aspect înfricoșător, cu un cioc lung, menit să protejeze purtătorul de mirosurile grele. În timpul Carnavalului, această mască era purtată într-un mod grotesc. Prezența ei pe străzi simboliza acceptarea și chiar batjocorirea morții, transformând orașul într-un spațiu în care moartea era privită în față cu râsete și glume. Prin aceste măști, strada se umplea de figuri impersonale, adesea înveșmântate în negru, alunecând în tăcere sau râzând grotesc, asemenea unor suflete reîntoarse pentru un ultim dans în lumea celor vii. Ordinea socială era suspendată, iar măștile ofereau un spațiu între lumi, unde granițele dintre viață și moarte, bogat și sărac, nobil și om simplu, bărbat și femeie, erau estompate. În acest context, purtătorii de măști pot fi văzuți ca niște spirite eliberate de constrângerile vieții, asemănătoare cu morții, care se întorc pentru o perioadă scurtă de timp printre cei vii. În cultura venețiană, măștile devin simboluri ale unei lumi în care granițele dintre viață și moarte se estompează. În perioada Carnavalului de la Veneția, orașul se transformă într-un spațiu ritualic, unde măștile permit oamenilor să se desprindă de propria identitate și să pășească, măcar temporar, într-o existență anonimă, aproape spectrală. Carnavalul poate fi descris și ca o sărbătoare a lumii pe dos, un moment în care ordinea firească a lucrurilor se diluează, iar măștile permit întoarcerea defuncțiilor printre cei vii. Ascunzând chipul uman și anulând diferențele sociale, măștile îi transformau pe participanți în entități fără nume, fără statut, asemănătoare cu sufletele morților reîntorși în lumea vie. Sub protecția măștii, indivizii deveneau liberi să ignore normele sociale, exact cum, în imaginarul popular, morții ignoră regulile lumii celor vii. Ca un ritual al reîntoarcerii, carnavalul se manifestă ca o inversare ritualică a ordinii, asemănătoare cu vechile sărbători păgâne ale reînnoirii anuale, în care morții se întorceau printre vii, pentru a participa la o ultimă petrecere. În tradiția venețiană, carnavalul nu însemna doar distracție, ci o reîntoarcere la haosul originar. În aceste zile, regulile sociale stricte, rigide din Veneția aristocratică, erau suspendate. Nobilul putea deveni cerșetor, iar omul de rând se putea prezenta ca un prinț. Purtătorii își anulau fața vie, devenind umbre anonime, ce participau la un carnaval în care lumea celor vii și a celor morți coexistau. Timpul obișnuit fiind suspendat, masca devenea puntea dintre lumi și simbol al reîntoarcerii spiritelor. De aceea, măștile venețiene nu erau doar instrumente de distracție, ci adevărate embleme ale întoarcerii morților printre cei vii, simbolizând o evadare temporară din lumea ordinii către o lume a haosului, libertății și anonimatului. În spatele fețelor ascunse, carnavalul recrea o legătură ancestrală între viață și moarte, între omul viu și umbra lui de dincolo.

În imaginarul universal, lumea morților nu a fost niciodată complet separată de cea a viilor. În diverse tradiții populare, sărbători precum Sămbăta Morților sau Halloween-ul marchează momente în care granițele dintre cele două lumi se dizolvă. În cazul Veneției, măștile tradiționale folosite în timpul celebrului Carnaval devin simboluri concrete ale unei lumi în care morții se întorc printre cei vii, iar ordinea vieții de zi cu zi este anulată. Și astăzi, măștile venețiene continuă să fascineze, dar au suferit numeroase transformări de natură funcțională, estetică și simbolică. Ele nu mai sunt doar obiecte ale anonimatului social, ci devin piese decorative, simboluri culturale și produse comerciale

globalizate. În prezent, măștile venețiene au pierdut aproape complet funcția lor inițială de disimulare socială. Ele au devenit obiecte decorative sau simboluri de identitate culturală, vândute în magazinele de artizanat din Veneția și reproduse la scară globală. Meșterii locali încă le realizează manual, dar multe versiuni sunt produse industrial, adesea în afara Italiei. Măștile continuă să fie emblemele Carnavalului de la Veneția, un eveniment relansat în anii '80, care atrage anual sute de mii de turiști. Participanții vin costumați în haine baroce, purtând măști impresionante, devenind parte a unui spectacol vizual și fotografic. În acest context, masca nu mai ascunde, ci atrage privirea și devine un instrument de vizibilitate și promovare turistică. Designerii de modă, artiștii plastici și creatorii de bijuterii preiau frecvent elemente ale măștilor venețiene în creațiile lor. Măștile apar în videoclipuri muzicale, în campanii publicitare sau în decorul unor festivaluri tematice de lux (baluri mascate caritabile, evenimente de gală). Astfel, masca se transformă într-un simbol al rafinementului, misterului și opulenței. Pe de o parte, transformările actuale au permis supraviețuirea tradiției venețiene, adaptând-o unei lumi globalizate și digitalizate. Pe de altă parte, există riscul ca autenticitatea culturală a acestor măști să fie diluată prin comercializare excesivă și producție în masă. Totuși, în atelierele tradiționale din Veneția, artizanii păstrează metodele vechi de lucru: folosesc hârtie mâche, ghips, pigmenți naturali și foiță de aur, reconstituind măști cu adevărat unicat. Aceștia contribuie la conservarea unei identități locale puternice și la educarea turiștilor cu privire la valoarea autentică a acestor obiecte. Măștile venețiene au traversat secole și au trecut de la ritual social la obiect artistic și decorativ. În actualitate, ele nu mai ascund, ci dezvăluie, devenind mărturii ale unei tradiții vii, reinventate continuu. Între carnaval și comerț, între patrimoniu și spectacol, masca venețiană rămâne un simbol al rafinementului cultural european și al dialogului dintre trecut și prezent.

Sintagma „cu mască – fără mască” devine extrem de actuală și pentru carnavalul universal al zilelor noastre. Trăim într-o lume unde granița dintre real și spectacol devine din ce în ce mai vagă. Fie că vorbim despre carnavalul venețian, sărbătorile din satele românești, marile festivaluri ale lumii sau pur și simplu despre rețelele de socializare, putem avea impresia că trăim într-un mare carnaval universal, într-o paradă a aparențelor, a identităților fluide și a expresiilor reinventate. Iar masca, purtată doar în momente ritualice sau festive, devine astăzi simbolul contemporaneității. Masca se transformă din simbol antic, în nevoie modernă. În trecut, masca avea roluri bine definite: ascundea, proteja, transforma. În carnavalul de la Veneția, ea anula statutul social și elibera omul de constrângeri. În tradițiile românești, masca era o armă împotriva spiritelor malefice, un cod de comunicare între om și natură. În ambele cazuri, masca era o excepție: o purtai doar în anumite momente, pentru anumite scopuri. Astăzi însă, masca a devenit o uzanță comună. Pare că ne mascăm în fiecare zi: în spatele unui zâmbet de circumstanță, în spatele unui cont pe rețelele de socializare, al unui discurs bine controlat, al unei tăceri bine regizate. Performăm în spectacolul lumii mascați, pentru a corespunde, pentru a fi convingători. Oare cu mască – fără mască devine un *modus vivendi* al zilelor noastre? E posibil să fim personaje într-un spectacol global, într-un carnaval universal, în care nu mai știm exact cine suntem cu mască și cine suntem fără. Sensul acestui mod de viață poate fi interpretat însă și într-un mod pozitiv, și anume dacă purtarea diverselor măști sociale devine o formă de protecție, o interfață între vulnerabilitatea noastră interioară

și lumea în care ne mișcăm. Asemenea rolului din riturile străvechi, masca actuală ne ajută să traversăm momente critice, să trecem dintr-o stare în alta, să renaștem, să ne reinventăm permanent. Aici poate fi sensul reînțoarcerii la măștile veritabile, la măștile populare din creația autentică. În satele românești, tinerii învață să confecționeze măștile strămoșilor. La Veneția, măștile artisanale câștigă tot mai mult teren în fața produselor de serie. Lumea caută din nou masca cu sens, nu doar cu strălucire goală. Într-o epocă în care masca socială pare inevitabilă, poate că e nevoie să redescoperim masca simbolică, ce ne permite conexiunea cu tradiția, cu mitul, cu adevărata noastră identitate.

Tema măștilor care a fascinat de-a lungul timpului filologi, antropologi, istorici ai culturii și iubitori ai artelor spectacolului a fost și subiectul lucrării de față, în încercarea de a reliefa atât diferențele, cât mai ales aspectele comune evidențiate în lumea măștilor venețiene și a măștilor tradiționale românești. Măștile din ambele culturi, dincolo de a fi accesorii festive în recuzita spectacolelor, au avut un rol profund în viața socială a comunităților, reflectând cultul strămoșilor, prin credința reînțoarcerii simbolice a morților în lumea celor vii, prin prezența metaforică a morților în timpul carnavalului, pentru a participa la festinurile de sărbători. Masca rămâne un simbol al acestei reînțoarceri.

Într-o lume a măștilor simbolice inevitabile, omul autentic rămâne o ființă a spectacolului. Putem conchide că între zâmbetul impus și ritualul strămoșesc, între profilul online și jocul caprei, între un selfie și un ritual, între esență și recuzită, este mereu posibilă alegerea: aceea de a purta o mască cu sens sau o mască plastifiată, goală de conținut. În carnavalul lumii, autenticitatea și originalitatea decurg din această alegere conștientă a fiecăruia. Considerăm că atât măștile venețiene, cât și cele tradiționale românești sunt mărturii vii ale creativității umane și ale diversității culturale. Fie că strălucesc în luminile balurilor venețiene sau joacă hora ancestrală în ninsorile satelor românești, ele continuă să fascineze prin misterul, unicitatea și forța lor simbolică.

Spectacolul lumii se desfășoară și în epoca contemporană, între teatru și realitate, între viață și vis, parafrazându-l pe poetul Luceafărului. Lumea este o scenă, cum spune Shakespeare: *All the world's a stage*, iar societatea este un carnaval nesfârșit: comic, tragic sau grotesc. Ne schimbăm rolurile, replicile și măștile în funcție de public. Problema nu este că purtăm măști, dar este esențial să nu uităm să redevenim noi înșine la finalul spectacolului. Într-o epocă a rețelelor sociale, a selfie-urilor și a brandurilor personale, masca devine digitală: un filtru, un avatar sau o proiecție. Ne aflăm în fața unui nou carnaval, al aparențelor permanente. Provocarea este să navigăm în acest spectacol, fără a ne pierde identitatea. „Cu mască – fără mască” este mai mult decât o distincție carnavalescă: este o metaforă a condiției umane. Jocul, convenția și adaptarea fac parte din viață. Important este să știm când purtăm masca și când o scoatem, să fim conștienți cui ne arătăm cu adevărat și cât din noi rămâne autentic în spectacolul lumii. La finalul spectacolului, să avem puterea de a ne întreba cu onestitate: cine suntem atunci când cade cortina.

